

Análisis longitudinal de redes para Conectividad Funcional Cerebral

M. L. Córdoba Tlaxcateco^{1*}, Y. N. Ortega Gijón¹, A. R. Torres Rodríguez².

¹Universidad Veracruzana - Facultad de Economía, Geografía y Estadística, Av. Xalapa s/n, Obrero Campesina, 91020 Xalapa-Enríquez, Ver. México.

²Instituto Tecnológico Superior de Misantla. Km 1.8 Carretera a Loma del Cojolite, CP 93821, Misantla Ver. México.

* cmarluit@gmail.com, yosdra230792@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Mecatrónica

Resumen

La Conectividad Funcional Cerebral (CFC) un rasgo neurológico asociado a numerosos padecimientos de origen oscuro. Descubrir los patrones temporales de cambio de la CFC es relevante para la prevención y el diagnóstico de anomalías cognitivas y neurológicas. Para describir estos patrones de cambio en el tiempo, en este trabajo se utilizan las señales obtenidas por Electroencefalografía (EEG), una técnica no invasiva de registro de la actividad eléctrica de la corteza cerebral. El modelo planteado para analizar la EEG se basa en la premisa de que esta bio-sígnal es multivariable y no es estacionaria. Para representar el primer aspecto se ha planteado el uso del Análisis de Redes (AR), mediante un grafo cuyos nodos corresponden a los diferentes canales de la señal EEG, cuantificando su grado de asociación estadística mediante la coherencia electroencefalográfica. De esta forma, la CFC se caracteriza a través de dos parámetros del grafo: El coeficiente de agrupamiento ponderado, y el promedio ponderado de la longitud de ruta. El aspecto dinámico de estos parámetros se contempla ajustando modelos de regresión lineal a ambos parámetros. La combinación resultante es llamada Análisis de Redes Longitudinales. Para mostrar la aplicación de estas ideas, se muestran los resultados del ajuste del AR Longitudinales con datos EEG de 5 personas, 4 de ellas con Epilepsia y una sana, durante 14 segundos. Dichos análisis permiten destacar que el valor de γ es superior en la persona sana a lo largo del tiempo, mientras que el valor de λ es mayor en las personas con Epilepsia. Esto es consistente con lo reportado en trabajos previos, sobre la condición de "mundo pequeño" en las redes EEG de personas sanas. La validación del ajuste longitudinal lineal se realiza mediante gráficos de histograma y de cuartil de los residuales observados, los cuales no muestran evidencia contundente en contra de la hipótesis de distribución normal de los residuales.

Palabras clave: Conectividad-Cerebral, EEG, Análisis de Redes.

Abstract

Functional Brain Connectivity (CFC), a neurological feature associated with numerous ailments of dark origin. Discovering the temporary patterns of change in CFC is relevant for the prevention and diagnosis of cognitive and neurological abnormalities. To describe these patterns of change over time, this work uses the signals obtained by Electroencephalography (EEG), a non-invasive technique for recording the electrical activity of the cerebral cortex. The model proposed to analyze the EEG is based on the premise that this bio-signal is multivariable and is not stationary. To represent the first aspect, the use of Network Analysis (AR) has been proposed, using a graph whose nodes correspond to the different channels of the EEG signal, quantifying their degree of statistical association through electroencephalographic coherence. In this way, the CFC is characterized by two parameters of the graph: the weighted grouping coefficient, and the weighted average of the route length. The dynamic aspect of these parameters is contemplated by fitting linear regression models to both parameters. The resulting combination is called Analysis of Longitudinal Networks. To show the application of these ideas, the results of the adjustment of the Longitudinal AR with EEG data of 5 people, 4 of them with Epilepsy and one healthy, for 14 seconds are shown. These analyzes allow to emphasize that the value of γ is higher in the healthy person over time, while the value of λ is higher in people with epilepsy. This is consistent with what was reported in previous work on the "small world" condition in EEG networks of healthy people. Validation of the linear longitudinal fit is done by

histogram and quartile graphs of the observed residuals, which do not show conclusive evidence against the hypothesis of normal distribution of residuals..

Key words: Brain Connectivity, EEG, Network Analysis.

Introducción

La conectividad funcional cerebral (CFC) se refiere a la interdependencia estadística de la actividad eléctrica en partes anatómicas separadas del cerebro humano, a un mismo tiempo (Friston, 2011). El estudio de la CFC es un reto desde el punto de vista del análisis de datos, ya que involucra el análisis de un sistema multivariable, altamente complejo, y dinámico. De manera reciente se ha utilizado el llamado Análisis de Redes (AR), para modelar la CFC a partir de señales obtenidas por técnicas Electroencefalográficas (EEG). La comparación de la CFC por AR, en diferentes grupos de sujetos se realiza por ejemplo, entre grupos de edad (Boersma, 2011), o entre diferentes tipos de anormalidades (Stam, 2009), solo por mencionar algunos. El uso del AR en Electroencefalografía cuantitativa tiene varias ventajas, entre ellas la capacidad de analizar simultáneamente señales multicanal en diferentes instantes del tiempo, algo que llamamos AR longitudinal. En este informe se presentan los resultados del AR longitudinal aplicado a señales EEG multicanal de diferentes personas. La finalidad del informe es presentar el AR longitudinal como una opción para describir patrones de cambio en el tiempo de la CFC, lo cual puede ser usado para encontrar puntos de cambio, factores de riesgo de ciertas anormalidades degenerativas, entre otras aplicaciones. El enfoque de estudio estadístico longitudinal que se ha desarrollado en este trabajo es cercano al de (Singer et al, 2000), el cual a veces es llamado Análisis jerárquico longitudinal. En este trabajo se hacen comparaciones entre los datos EEG proporcionados por el Dr. Héctor Brust Carmona del Instituto Nacional de Rehabilitación, correspondientes a un sujeto sano, y los obtenidos en la base de datos disponible a través de la Internet, provistos por (Shoeb, 2009). De esta base de datos de pacientes con Epilepsia se eligieron 4 sujetos (2 mujeres, 2 hombres), para ser comparados con los datos del Dr. Brust. La organización del informe es como sigue. En la siguiente sección se describen las señales EEG utilizadas, describiendo sus principales características, y el preprocesamiento sobre ellas. Como resultado de este preprocesamiento, se obtiene la componente de banda alfa. A continuación se realiza una descripción del AR, definiendo cada uno de sus elementos, destacando dos parámetros de interés: El coeficiente de agrupamiento ponderado (C_w), y el promedio ponderado de la longitud de ruta (L). En la siguiente sección se describe el análisis jerárquico longitudinal. La aplicación de estas técnicas en los datos se describe en la sección subsiguiente, en la cual se hace uso del entorno de programación R ([_https://www.r-project.org/_](https://www.r-project.org/)), y su IDE Rstudio ([_https://www.rstudio.com/_](https://www.rstudio.com/)). La última sección contiene las conclusiones del informe.

Metodología

Descripción de los datos y su preprocesamiento

Los datos provistos por el Dr. Héctor Brust Carmona del Instituto Nacional de Rehabilitación, se refieren a un sujeto femenino de 20 años. Los datos están contenidos en un archivo con formato EDF. Corresponden a los registros de un electroencefalograma de 21 canales, con probable montaje del tipo "10-20". Los electrodos son FP1, FP2, F3, F4, C3, C4, P3, P4, O1, O2, F7, F8, T3, T4, T5, T6, A1, A2, Fz, Cz y Pz. Para cada electrodo, está registrada una señal que consta de 1,179,000 registros, con frecuencia de muestreo de 500 muestras por segundo. El periodo de tiempo de las señales es de 2358 segundos. En cada canal se utiliza la componente alfa (8-12 Hz). En este trabajo se analizaron los primeros 14 segundos del registro, divididos en ventanas de dos segundos cada una, y con una superposición entre ventanas del 25%, dando como resultado un total de 9 ventanas. La comparación de estos datos se realiza contra los datos de la base contenida en [_https://physionet.org/pn6/chbmit/_](https://physionet.org/pn6/chbmit/) con sujetos epilépticos, de los que se exhiben los registros de estudios EEG intracraneal. Estos registros constan de 22 canales con montaje "10-20". Los electrodos son: FP1-F7, F7-T7, T7-P7, P7-O1, FP1-F3, F3-C3, C3-P3, P3-O1, FP2-F4, F4-C4, C4-P4, P4-O2, FP2-F8, F8-T8, T8-P8, P8-O2, FZ-CZ, CZ-PZ, P7-T7, T7-FT9, FT9-FT10, FT10-T8, y T8-P8. Para cada canal existen 921,600 registros, con frecuencia de muestreo de 256 Hz. El periodo de tiempo de las señales es de 3600 segundos. De cada canal se obtiene la componente alfa (8-12 Hz). Se utilizaron los primeros catorce segundos, divididos en ventanas de dos segundos con superposición del 25% entre ventanas, dando un total de 9 ventanas. Los sujetos utilizados son: subject1, subject19 (ambas mujeres con 11 y 19 años respectivamente), y subject2 y subject15 (hombres con 11 y 16 años,

respectivamente). La extracción de la banda alfa en todos los casos se obtiene a través de la función "waveletFunction" de MATLAB, con la ondícula Daubechies 8.

Descripción del AR

El AR que se aplica en este trabajo está inspirado en (Alducín et al, 2016), (Stam et al, 2009) y (Lithari et al, 2012). Para estimar CFC, primero se estima la matriz llamada Magnitude Square Coherence (MSC) como una medida de conectividad multicanal. Para explicarla, se considera que dada una frecuencia f , y dos canales x , y , la coherencia MSC entre los canales x y y se define por:

$$MSC_{xy}(f) = \frac{|P_{xy}(f)|^2}{P_{xx}(f)P_{yy}(f)} \quad (Ec 1)$$

Donde $P_{xx}(f)$ y $P_{yy}(f)$ son las densidades espectrales de la función de autocorrelación de los respectivos canales, y $P_{xy}(f)$ es la densidad espectral de la autocorrelación cruzada entre canales. Para el cálculo de las densidades espectrales se hace uso del método de Welch (Welch, 1967), donde la densidad espectral se calcula por:

$$P(f) = \frac{1}{f_s L_s U} \int_{-\frac{f_s}{2}}^{\frac{f_s}{2}} D_{xx}(\rho) |W(f - \rho)|^2 d\rho \quad (Ec 2)$$

y D_{xx} es la Transformada Discreta de Fourier de la función de autocorrelación de la señal, f_s es la frecuencia de muestreo, L_s es la longitud del segmento y U es una constante de corrección que hace a $P(f)$ un estimador insesgado de la densidad espectral de la función de autocorrelación. Finalmente, $W(f - \rho)$ es la ventana de Hamming centrada en la frecuencia f . La matriz MSC se calcula para la banda de frecuencia alfa (8-12 Hz). Como resultado de estos conceptos, la matriz MSC resultante es de 22 filas y 22 columnas, en el caso de los sujetos con Epilepsia, mientras que en el caso del sujeto del Dr. Brust la matriz MSC tiene dimensiones de 21 filas y 21 columnas. El uso de medidas espectrales lleva implícito el supuesto de que los canales son señales estadísticamente estacionarias, lo cual es algo por comprobar. Por lo tanto, se realiza la división de las señales multicanal en ventanas de tiempo, con longitud de dos segundos, con 25% de superposición. Como se utilizan 9 ventanas, en cada sujeto se obtienen 9 matrices MSC, con las dimensiones mencionadas previamente.

Los parámetros a comparar entre sujetos son el coeficiente de agregación ponderado (C_w) y el promedio ponderado de la longitud de ruta (L_w). Para el canal i , el coeficiente ponderado de agrupamiento se define por:

$$C_i = \frac{\sum_{k \neq i} \sum_{l \neq i, l \neq k} w_{ik} w_{il} w_{kl}}{\sum_{k \neq i} \sum_{l \neq i, l \neq k} w_{ik} w_{il}} \quad (Ec 3)$$

con $0 \leq w_{ij} \leq 1$, la entrada en la fila i , columna j , de la matriz MSC. La medida global de conectividad de la red es el coeficiente de agrupamiento medio, que se define como:

$$C_w = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N C_i \quad (Ec 4)$$

con N el número total de canales. Para el canal i y el canal j , la longitud ponderada de la trayectoria entre i y j (denotada por L_{ij}) se define como la inversa de la entrada en la fila i , columna j de la matriz MSC. Esto es $L_{ij} = 1/w_{ij}$ si $w_{ij} \neq 0$, y $L_{ij} = \infty$ si $w_{ij} = 0$. El promedio de las longitudes ponderadas de todo el gráfico se calcula como:

$$L_w = \left(\frac{1}{N(N-1)} \sum_{i=1}^N \sum_{j \neq i, j=1}^N \frac{1}{L_{ij}} \right)^{-1} \quad (Ec 5)$$

De esta forma, por cada ventana temporal se calcula la pareja (C_w, L_w) , dando como resultado 9 parejas de parámetros de conectividad, ordenados en forma temporal. Varios autores, como (Stam et al, 2009), sugieren que

la actividad cerebral "normal" se caracteriza por un equilibrio entre una especialización local (indicado por valores altos del coeficiente C_w), y una integración global (cuya evidencia son valores bajos de L_w), llamado balance de mundo pequeño (Watts et al, 1998). En este informe no se habla de esta característica del modelo gráfico, dejando este aspecto para una discusión posterior.

Análisis jerárquico longitudinal

Los elementos básicos, descritos por (Singer et al, 2000) son:

- Una variable de intervalo, con espacio de valores en toda la recta real, que cambia sistemáticamente a través del tiempo.
- La variable es medida en cada sujeto, en tres o más instantes del tiempo.
- Una unidad de tiempo relevante al fenómeno que se estudia, tomando en cuenta su cadencia y velocidad de cambio.
- El objetivo es describir estadísticamente la forma en que la población de sujetos cambia a través del tiempo, reflejado este cambio por la dinámica de la variable. En lo que se refiere al primer aspecto, la variable de intervalo es el logito de C_w , definido por (Ashton, 1972):

$$\text{logito}(C_w) = \log\left(\frac{C_w}{1 - C_w}\right) \quad (\text{Ec } 6)$$

O bien el logaritmo de L_w . Ambas transformaciones tienen el objetivo de obtener variables-respuesta en toda la recta real. Por lo que se refiere al segundo punto, la unidad de tiempo elegida es el logaritmo del número de ventana, que son 9. De manera preliminar (aunque esto no es una limitante), se utiliza un modelo lineal como sigue. Sea Y la variable-respuesta, y X el instante del tiempo. El modelo lineal elegido es:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \epsilon \quad (\text{Ec } 7)$$

Donde ϵ es una variable aleatoria normal con media cero y varianza desconocida. Los parámetros (β_0, β_1) son el intercepto y la inclinación, respectivamente. La hipótesis sobre ϵ es verificada mediante histograma de los residuales estandarizados y gráfica cuantil-cuantil (Montgomery et al, 2012). El carácter jerárquico del análisis reside en la suposición de que las parejas de estimadores de máxima verosimilitud de (β_0, β_1) , son observaciones de una distribución normal bivariada. Este último aspecto será analizado en un informe futuro.

Resultados y discusión

Análisis de datos

Los gráficos del AR del sujeto del Dr. Brust, y dos sujetos de la base de datos se presentan a continuación. Es notable que el sujeto del Dr. Brust tiene menos conexiones que los otros sujetos. En los sujetos de la base de datos con epilepsia los nodos v1-v22 son FP1-F7, F7-T7, T7-P7, P7-O1, FP1-F3, F3-C3, C3-P3, P3-O1, FP2-F4, F4-C4, C4-P4, P4-O2, FP2-F8, F8-T8, T8-P8, P8-O2, FZ-CZ, CZ-PZ, P7-T7, T7-FT9, FT9-FT10, FT10-T8, y T8-P8, respectivamente.

Tabla 1. Gráfico circular de red del sujeto del Dr. Brust. Los nodos conectados corresponden a canales con mayores pesos w_{ij} .

Los gráficos longitudinales del Coeficiente de agrupamiento C_w se presentan a continuación.

Figura 1. Coeficiente de agrupamiento a través de las ventanas de tiempo. El sujeto del Dr. Brust presenta mayores valores.

Figura 2. Logaritmo del promedio de la longitud ponderada. El sujeto del Dr. Brust presenta menores valores.

Al aplicar un modelo de regresión lineal en ambos parámetros, el logito del coeficiente de agregación ponderado, y el logaritmo de la longitud promedio ponderada, los resultados muestran que en ambos casos los modelos tienen un buen ajuste. A continuación, se muestran los gráficos que representan la distribución de los residuales y las gráficas de cuartiles.

Figura 3. Análisis de residuales de la regresión del logito (Cw). No se ve evidencia en contra de la hipótesis de la normalidad de los residuales.

Figura 4. Análisis de residuos de la regresión del log(Lw). Se aprecia evidencia en contra de la hipótesis de la normalidad de los residuos.

La relación entre agregación y longitud de recorrido en los grafos indica (figuras 1 y 2) que en el individuo sano existe una relación de mundo pequeño (Watts et al, 1998). Esto no se aprecia en los individuos enfermos, donde los grafos circulares de la red de nodos de los individuos enfermos son más caóticos en comparación con el sano. Esto puede ser interpretado en términos de optimalidad, estableciendo como parámetro de eficiencia de la red de nodos la relación entre agregación y recorrido de la red.

Trabajo a futuro

El análisis del modelo de regresión lineal sugiere un buen ajuste desde el punto de vista estadístico, sin embargo, es necesario confirmar esto ampliando el tamaño de la muestra. Por otra parte, la transformada rápida de Fourier podría ser remplazada por transformaciones de tipo ondícula, evitando la necesidad de tomar ventanas de tiempo. Finalmente, el uso de la Conectividad Funcional Cerebral como mecanismo de activación o reconocimiento en aplicaciones robóticas, medicas, etc., requiere el desarrollo de interfaces cerebro computadora que sean capaces de realizar análisis de redes.

Conclusiones

1. Se presenta una propuesta de análisis patrones de cambio en el tiempo de la CFC, de carácter longitudinal.
2. Las diferencias observadas entre el sujeto del Dr. Brust y los otros pueden ser explicadas por diversos factores de confusión. El uso efectivo de esta propuesta requiere de un estudio experimental ad hoc.
3. Podrían incluirse otros parámetros del análisis de redes, para incluir por ejemplo características topográficas.
4. El análisis longitudinal jerárquico puede ser sustituido por el análisis de varianza de medidas repetidas. En este informe, no se incluye la segunda fase del análisis jerárquico que se refiere a la caracterización estadística de las variaciones de los parámetros β_0 y β_1 , en poblaciones de sujetos. La segunda fase requiere definir alguna población objetivo de sujetos.

Referencias

1. Friston, K. J. (2011). Functional and effective connectivity: a review. *Brain connectivity*, 1(1), 13-36.
2. Singer, J. M., & Andrade, D. F. (2000). Analysis of longitudinal data. *Handbook of statistics*, 18, 115-160.
3. Shoeb, A. H. (2009). Application of machine learning to epileptic seizure onset detection and treatment (Doctoral dissertation, Massachusetts Institute of Technology).

4. Stam, C. J., De Haan, W., Daffertshofer, A. B. F. J., Jones, B. F., Manshanden, I., van Cappellen van Walsum, A. M., ... & Berendse, H. W. (2008). Graph theoretical analysis of magnetoencephalographic functional connectivity in Alzheimer's disease. *Brain*, 132(1), 213-224.
5. Alducin Castillo, J., Yáñez Suárez, O., & Brust Carmona, H. (2016). Análisis electroencefalográfico de la conectividad funcional en habituación por teoría de gráficas. *Revista mexicana de ingeniería biomédica*, 37(3), 181-200.
6. Lithari, C., Klados, M. A., Pappas, C., Albani, M., Kapoukranidou, D., Kovatsi, L., ... & Papadelis, C. L. (2012). Alcohol affects the brain's resting-state network in social drinkers. *PloS one*, 7(10), e48641.
7. Welch PD (1967) The use of fast Fourier transform for the estimation of power spectra: a method based on time averaging over short, modified periodograms. *IEEE Trans. Audio Electroacoustics* 15:70-73.
8. Watts, D. J., & Strogatz, S. H. (1998). Collective dynamics of 'small-world' networks. *nature*, 393(6684), 440.
9. Ashton, W. D. (1972). *Logit transformation*. Macmillan Publishing Company.
10. Montgomery, D. C., Peck, E. A., & Vining, G. G. (2012). *Introduction to linear regression analysis* (Vol. 821). John Wiley & Sons.
11. Watts, D. J., & Strogatz, S. H. (1998). Collective dynamics of 'small-world' networks. *nature*, 393(6684), 440.